

Datificação da atividade de comunicação e trabalho de arranjos de comunicadores: os embates com as determinações das empresas de plataformas

Centro de Pesquisa Comunicação & Trabalho (CPCT)

Integrantes da pesquisa

Roseli Figaro (coordenadora)

Alexandre Boava

Ana Flávia Marques

Camila Acosta Camargo

Cláudia Nonato

Claudia Nociolini Rebechi

Cristiane Pereira Dias

Diego Alonso Garcia Ramirez

Fernando Felício Pachi Filho

Gabriel Soares de Almeida

Gilson Soares Raslan Filho

Giovanna Queiroz Alves

Greciely Cristina da Costa

Ian Pereira Simão

Jaqueline Braz

Jamir Kinoshita

Janaina Visibeli Barros

Julia Moreira de Souza

João Augusto Moliani

Luis Henrique Gonçalves

Mayra Castro Vizentin

Milene Aparecida Eichelberger

Naiana Rodrigues

Rafael Grohmann

Rafael Rodrigues da Costa

Talitha Paratela

Tânia Caliari

Thaís Aiello

Vânia Valente

Objetivos e hipótese da pesquisa

A partir da consideração de que a comunicação nas mídias digitais necessita do trabalho de comunicadores, a pesquisa tem por objetivo investigar como os profissionais de comunicação, que desenvolvem seus próprios arranjos para exercerem a profissão, atuam frente às lógicas de subsunção do trabalho humano vivo, pressupostas nos usos das ferramentas digitais das empresas de plataformas.

Nossa pergunta central é: **como e por quais meios as empresas de plataformas digitais capturam o trabalho vivo de profissionais que atuam em arranjos produtivos da área de comunicação?**

Mapa mental da pesquisa

Abordagens que precisam ser conceituadas:

- Datificação do trabalho** - tratar os dados como insumo, já que se trata de uma atividade geradora de valor. Compreende-se, portanto, a atividade dos comunicadores como dado.
- Comunicadores** - mudanças na profissão e na organização do trabalho. Em adição, para além da precarização do trabalho, o mercado também se alterou. Qual é, agora, o papel do jornalista?
- Autonomia informacional** - requer infraestrutura (usinas de produção de energia elétrica, água, etc), a exemplo dos datacenters, e emprego igual autonomia.

Arranjos entrevistados

Arranjos mapeados em 2018

70 arranjos

Arranjos ainda ativos em 2024

47 arranjos

Arranjos entrevistados

17 arranjos

Arranjos entrevistados

1 Papo Reto

Agência Mural

Agência Pública

Barão de Itararé

ÉNois

Envolverde

Farofafá

Geledés

Mobilize Brasil

Nexo

Nós Mulheres da Periferia

Ópera Mundi

Outras Palavras

Papo de Homem

Periferia em Movimento

Reporter Brasil

Volt Data Lab

Roteiro das entrevistas

Vínculo e funções

1. Qual a sua formação?
2. Qual seu modelo de trabalho? Presencial, remoto, híbrido?
3. Qual seu regime de contratação? CLT, MEI, PJ, outros?
4. Quais cargos, funções e suas atividades no arranjo em que você trabalha?

Atividades desenvolvidas

5. Como é a sua rotina de trabalho? Qual é o fluxo de produção? De onde vem sua tarefa e o que acontece depois?
6. Com quais plataformas digitais, softwares e aplicativos você trabalha? Pense nas seguintes categorias: gestão, produção e comunicação com a equipe e veiculação.
7. Descreva cada uma dessas ferramentas. Para que você as utiliza, quantas vezes ao longo de seu trabalho?
8. Quais plataformas, aplicativos e/ou softwares especificamente para gerenciamento do trabalho vocês usam no dia a dia?
9. Como eles são usados? Descreva a utilidade deles para a organização e o controle do trabalho?
10. Que habilidades e competências são necessárias para utilização dessas ferramentas, softwares e redes digitais? Como você aprendeu/adquiriu essas habilidades e competências?

Roteiro das entrevistas

Impactos na atividade

11. Quais ferramentas de métricas vocês usam? Como os dados são apresentados? Quem analisa essas métricas?
12. Qual o peso das técnicas de SEO no seu trabalho?
13. Como as palavras-chave que otimizam o ranqueamento dos conteúdos incidem em seu processo de trabalho? Quem define? Editores, analistas, equipe ou você?
14. Você utiliza IA no seu trabalho? Como você avalia estas ferramentas?
15. Qual o peso das métricas de audiência em seu trabalho e no seu veículo?
16. Como essas ferramentas têm modificado sua rotina de trabalho e de vida?
17. Você identifica e segue os padrões estabelecidos por essas ferramentas?
18. Você percebe se e como esses softwares registram as coisas que você faz? (temas que escreve, pesquisas que realiza, imagens que busca etc.)?
19. Você se preocupa com esses registros?

Roteiro das entrevistas

Controle dos dados

- 20. Você lê os termos de uso dos softwares e aplicativos que utiliza?
- 21. Você está ciente de que as atividades que você executa nas plataformas e nos softwares também produzem dados e metadados sobre essas suas atividades? Como você acha que isso acontece?
- 22. Você imagina para que esses dados servem? Para onde vão? Se são reutilizados?
- 23. Você conseguiria descrever os diferentes tipos de dados que você produz na relação com esses softwares?
- 24. Você acha que os dados dos registros do trabalho servem para outros usos dessas plataformas, aplicativos e de softwares de gerenciamento? Como?
- 25. Vocês analisam os dados gerados nesse processo para novos planejamentos?

Segurança dos dados

- 26. Você se preocupa com a segurança dos seus dados pessoais e de trabalho?
- 27. Você realiza algo para proteger seus dados pessoais e profissionais no ambiente de trabalho? Se não, por quê?
- 28. Você acessa e/ou se beneficia deles de alguma forma?

Equipes

Arranjos	Opera Mundi	Periferia em Movimento	Agência Pública	Nexo	Nós, Mulheres da Periferia
<p>Equipe</p>	<p>1 fundador 1 diretor de redação 2 editores 1 subeditor 4 repórteres 4 colaboradores 1 tradutor 1 profissional comercial 3 produtores de vídeo</p>	<p>1 gestora de redes e relações institucionais 1 gestor de produtos e projetos editoriais 1 coordenadora cultural 1 administradora 1 coordenador de conteúdo 1 coordenador audiovisual 1 produtor audiovisual 1 designer 2 social media 1 repórter colaboradora 1 profissional administrativo</p>	<p>2 diretoras executivas 3 diretores 2 profissionais de administração 1 chefe de redação 7 editores 1 secretária de redação 1 assistente editorial 6 redatores (São Paulo) 1 analista de dados 1 designer 3 especialistas em desenvolvimento 1 chefe de redação (Brasília) 5 redatores (Brasília) 4 profissionais de podcast 4 comunicadores 3 profissionais de redes sociais 1 profissional de parcerias</p>	<p>1 diretora-geral 2 editores de notícias 1 editor de gráficos 2 editoras-assistentes 1 gerente 1 coordenadora 4 redatores 6 estagiários 2 analistas 4 assistentes 1 designer Equipe de tecnologia (s/n) terceirizada (on-demand)</p>	<p>1 diretora executiva 2 gestoras 1 gestora operacional 2 diretoras institucionais 1 diretora musical 1 gestora institucional 1 analista administrativa 2 editoras 1 social media 1 designer 1 especialista em tecnologia 1 assessora jurídica</p>

Equipes

Arranjos	Repórter Brasil	Barão de Itararé	Geledés	Papo de Homem	Agência Mural	Outras Palavras
Equipe	<p>1 secretário-executivo 6 editores 5 repórteres 4 gerentes 5 analistas 3 assistentes 3 assessores 2 estagiários 1 auxiliar</p>	<p>1 editor (jornalista) 1 secretária 2 articuladores políticos (jornalistas) 1 jornalista 1 webdesigner</p>	<p>1 coordenadora administrativa e financeira 1 coordenadora de memória e reparação 1 coordenadora de formação, cuidado e emancipação 1 coordenadora de políticas de gênero, raça e equidade 1 coordenadora de comunicação 2 designers 1 conteudista 1 social media 1 projetista de comunicação 1 assistente de projetos 2 jornalistas 1 editora 1 programador</p>	<p>Equipe de comunicação editorial (1 pessoa) Equipe de comunicação institucional (1 pessoa) Equipe de treinamentos Equipe financeira</p>	<p>5 diretores 1 especialista em tecnologia 1 especialista em audiência e engajamento 3 repórteres 1 editora 1 editor de projetos 1 profissional do financeiro 1 comunicador institucional 2 designers 1 profissional do Clube Mural 1 especialista em fotografia 1 especialista em negócios 80 correspondentes 18 associados</p>	<p>1 editor-chefe 1 editor 2 colaboradores</p>

Equipes

Arranjos	Envolverde	Farofafa	Mobilize Brasil	Volt Data Lab	ÉNois	1 Papo Reto
Equipe	1 diretor executivo e editor-chefe 1 diretor de relações institucionais 1 diretor de projetos especiais 1 produtora 1 jornalista 1 designer e social media	2 editores 1 repórter 1 jornalista	1 Fundador e diretor 1 pessoa administrativa 2 jornalistas 1 especialista em publicidade e social media 1 especialista em tecnologia (externo)	1 diretor-executivo 3 diretores 1 coordenadora administrativa 1 repórter 1 consultor 1 polígono 3 desenvolvedores 1 editora de redes e comunidade 1 editor de jornalismo visual 1 redatora 3 estagiárias 1 jornalista	3 diretoras 1 gerente 2 coordenadoras 1 assistente administrativa 1 estagiário 1 comunicadora institucional 3 especialistas em tecnologia (freelancers) 1 designer (freelancer) 1 especialista em RH	1 editor-chefe 6 colunistas

Formação das equipes

- Observamos um cenário de redações multiprofissionais;
- Cada vez mais, as equipes contam com especialistas em programação, engenharia de dados e desenvolvedores;
- Parte das equipes focadas na área administrativa e na captação de recursos para projetos;

Plataformas de redes sociais

Arranjos	Opera Mundi	Periferia em Movimento	Agência Pública	Nexo	Repórter Brasil	Papo de Homem	Nós, Mulheres da Periferia	Geledés	Barão de Itararé
Redes Sociais	Facebook X Instagram YouTube LinkedIn Telegram WhatsApp	WhatsApp Instagram Linkedin Facebook Apple Podcast Spotify TikTok	Youtube Instagram Facebook WhatsApp Linkedin Telegram Newsletter Spotify (+)	Facebook Instagram Youtube TikTok Spotify WhatsApp Bluesky X Spotify (+) Newsletter	Facebook X Instagram YouTube BlueSky Spotify (+) Newsletter	Instagram LinkedIn TikTok Youtube	Instagram Facebook TikTok Spotify Newsletter	LinkedIn Instagram Facebook YouTube Spotify (+) Newsletter TikTok	Instagram Facebook X YouTube WhatsApp Newsletter
Arranjos	Outras Palavras	Agência Mural	Envolverde	Farofafa	Mobilize Brasil	Volt Data Lab	ÉNois	1 Papo Reto	
Redes Sociais	YouTube Facebook Instagram WhatsApp Telegram BlueSky TikTok	Facebook Youtube Instagram Youtube TikTok LinkedIn X	Facebook Youtube Instagram LinkedIn	Instagram	Instagram Facebook LinkedIn	BlueSky Instagram LinkedIn Threads Discord YouTube	Youtube LinkedIn Instagram Facebook	Instagram Facebook X LinkedIn	

Plataformas/softwarees usados para produção/circulação

Pacote Google (Google/Alphabet)	Gmail; Google Drive; Google Docs; Google Forms; Google Meet; Google Adsense; Google Analytcs; Google Agenda, Google Sheet, Gemini, Notebook LM; Google Pinpoint; Google Trends	Todos os 17 arranjos
Pacote Office (Microsoft)	Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive Ferramenta para criação e manutenção de sites online	4 dos 17 arranjos
Wordpress		9 dos 17 arranjos
Canva, Pacote Adobe, CapCut e CorelDraw, BeFunky, InShot e GIMP	Ferramentas para criação ou edição de fotos e vídeos	9 arranjos
StreamYard, MLabs, MailChimp, Linktree, Substack, ButtonDown e DeliverIt	Ferramentas de transmissão ou distribuição de conteúdo	8 arranjos
ChatGPT, DeepSeek, FluxAI, VidIQ, EvenLabs, Google Gemini e Google Notebook LM	Inteligência artificial	14 arranjos

Plataformas/Softwares usados para comunicação/gestão

Pacote Google	Google Meet, Gmail, Google Agenda, Google Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Analytics e Google Apresentações	Usado por 13 dos 17 arranjos
Pacote Office	Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive, PowerBI	Usado por 6 dos 17 arranjos Usado por 13 dos 17 arranjos
WhatsApp	App de conversação de propriedade da Meta	Usado por 3 dos 17 arranjos
Telegram	App de conversação	5 arranjos
Slack, Signal e Asana	Ferramentas de conversação entre equipes	
Trello, ClickUp, Monday.com, Coda e Notion Zoom, MLabs e StreamYard	Ferramentas para organização de tarefas e gestão de projetos	6 arranjos
Zoho e outros e-mails	Empresa para reuniões online	4 arranjos
	Uso do Zoho e de e-mails em servidores não especificados	2 arranjos

Treinamento para uso de plataformas/softwarewares

Treinamentos específicos	Habilidades adquiridas no uso
11	6
Treinamentos para uso de softwares específicos, de organização, produção, do pacote Google	Uma pessoa da equipe se responsabiliza por aprender sobre o software e, posteriormente, repassa os ensinamentos para o restante do grupo

Uso de métricas e técnicas de SEO

Tem alguém/uma equipe responsável por isso	Utilizam mas não é uma preocupação contínua	Não utilizam
12	4	1

Uso de métricas e técnicas de SEO

- A maioria dos arranjos utiliza técnicas de SEO e métricas para produção e divulgação de seus conteúdos;
- Os entrevistados manifestam um sentimento de desconforto por utilizar as técnicas de SEO, pois não acreditam que contribuam para a melhoria do conteúdo jornalístico;
- Ao mesmo tempo, manifestam dúvidas e incômodos por não aplicarem as técnicas de monitoramento das métricas de redes sociais;
- Emerge a vontade de utilizar o monitoramento das redes como forma de engajar conteúdos de qualidade acerca de temas com grande repercussão.

Uso de IA para produção de conteúdos

Utiliza em alguma etapa do processo de produção do material jornalístico	Não utilizam
14	3

Uso de IA

- A IA é utilizada, principalmente, no apoio à construção de entrevistas, revisões de texto, tradução, transcrição, dentre outras etapas da produção do material jornalístico;
- Recursos de IA aparecem, também, como forma de acessibilidade;
- Há um cuidado com a utilização na produção do material veiculado. A IA é vista como apoio, mas não como geradora de um conteúdo jornalístico próprio;
- Apenas 1 veículo pontua diretrizes institucionalizadas de uso pela equipe, os demais destacam que a redação a utiliza de forma individual e informal, sem que isso seja controlado pelo veículo;
- Há o uso, mas há também a preocupação com a regulação.

Leituras dos termos de uso

Não lê	Lê pontos específicos	Lê
11	3	3

Privacidade, segurança de dados pessoais e da organização

- Há uma preocupação com a segurança dos dados dos profissionais e da organização, mas a maioria das ações desenvolvidas estão relacionadas à verificação em duas etapas; Os dados considerados sensíveis são, em sua maioria, dados pessoais como nome, e-mail, cpf, endereço e afins;
- A maior preocupação está relacionada à dados sensíveis dos entrevistados/fontes;
- Os veículos consideram que, caso trabalhassem com jornalismo investigativo, necessitariam de maiores formas de segurança.
- Há veículos que trabalham com jornalismo investigativo e têm maior infraestrutura para garantir a segurança dos dados das fontes

Algumas conclusões

Equipes **multiprofissionais** e **multifuncionais**, em arranjos que conseguiram sustentação - todos com mais de 10 anos de existência ;

O **pacote Google** é o mais utilizado, presente em todas as etapas de produção jornalística, na comunicação com a equipe e na gestão do veículo;

Nenhum arranjo manifestou preocupação com os **dados dos processos de trabalho**, que contem o saber fazer dos jornalistas/comunicadores.

“Porque não é só os dados que eles roubam, eles também financiam a produção, e isso é anterior a roubar os nossos dados. Eles têm com o poder de decidir se a gente sobrevive ou não”

Fala de um dos entrevistados.